

особей. Особый интерес представляет «неожиданная находка» – связь размеров печени и нециклического режима динамики, требующая дополнительного изучения и интерпретации.

Авторы выражают благодарность Ю.А. Давыдовой за обсуждение работы.

Список литературы

1. Демина Л.Л., Боков Д.А. Морфофункциональные изменения в организме мелких млекопитающих в условиях техногенного воздействия (на примере Оренбургского газоперерабатывающего завода) // Вестник ОГУ. 2007. № 2. С. 30–34.
2. Киняшев И.А., Давыдова Ю.А. Популяционные циклы и синдром Читти // Экология. 2021. № 1. С. 51–57.
3. Нестеркова Д.В., Давыдова Ю.А., Мухачева С.В. Морфофизиологические показатели трех видов мелких млекопитающих в окрестностях медеплавильного комбината // Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Ч. 2. Нижний Тагил: НТГСПА, 2012. С. 90–92.
4. Оленев В.Г. Сезонные изменения некоторых морфофизиологических признаков грызунов в связи с динамикой возрастной структуры популяций: автореферат дис. ... канд. биол. наук. Свердловск, 1964. 34 с.
5. Оленев Г.В., Григоркина Е.Б. Метод морфофизиологических индикаторов и функционально-онтогенетический подход при решении экологических задач (на примере спленомагалии у грызунов) // Экология. 2019. № 2. С. 112–124.
6. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных животных. Свердловск, 1968. 387 с.

DOI:10.5281/zenodo.17058958

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОВосПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ DYNAMICS OF PROINFLAMMATORY CYTOKINE CONTENT IN PERIPHERAL BLOOD OF IRRADIATED MICE

Д.Б. Пономарев, А.В. Степанов, М.А. Метелица, Н.А. Соловьева,
Э.Р. Божедомова, А.А. Шубина

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: ионизирующие излучения, воспалительная реакция, цитокины, мышцы

Воздействие ионизирующих излучений (ИИ) на организм наблюдается на различных уровнях от молекулярного до популяционного, что проявляется разнообразными формами радиационного поражения. При этом с начала облучения в организме активизируются и процессы репарации. Ключевым компонентом активации защитных реакций является распознавание ассоциированных с повреждением молекулярных паттернов (damage-associated molecular pattern / DAMP) и экспрессия генов, ответственных за

синтез хемокинов, цитокинов, молекул адгезии и т.д., что обеспечивает, в конечном итоге, формирование иммунного ответа и системной воспалительной реакции. Провоспалительные цитокины, благодаря наличию у них аутокринного, паракринного и эндокринного механизмов действия, обеспечивают межклеточную коммуникацию и занимают центральное место в регуляции как местных, так и системных защитных реакций. Цель работы: оценка развития радиационно-индуцированной воспалительной реакции у мышей по динамике содержания фактора некроза опухолей (ФНО α) и интерлейкинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8) в периферической крови.

Исследования выполнены на белых беспородных мышках-самцах массой 20-22 г. Всех животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и воде. Мышей подвергали общему однократному облучению гамма-квантами в дозе 6.5 Гр. Исследование отвечает требованиям гуманного отношения к лабораторным животным. Для достижения цели работы в постлучевом периоде забирали кровь на 1, 3 и 9 сут. Измерение концентраций цитокинов проводили методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов Cloud-Clone Corp. в соответствии с инструкциями производителя. Проводили сравнительный и корреляционный анализ экспериментальных данных.

В контрольной группе выявлены следующие значимые зависимости провоспалительных цитокинов: установлено наличие прямой (положительной) корреляции между содержанием в крови ФНО α и ИЛ-1 β ($r = 0.75$), а также между уровнем ИЛ-6 и ИЛ-8 ($r = 0.67$). Вместе с тем была выявлена обратная (отрицательная) корреляция между содержанием ИЛ-6 и ФНО α ($r = -0.78$), а также между ИЛ-6 и ИЛ-1 β ($r = -0.78$). Указанные закономерности подтверждают данные о едином скоординированном функционировании цитокиновой сети и явлениях взаиморегуляции внутри нее.

Облучение в дозе 6.5 Гр через 24 ч вызывало значимое повышение в периферической крови животных содержания ФНО α и ИЛ-8 в 2.2 и 3.7 раза соответственно относительно значений у мышей группы «контроль». Уровень ИЛ-1 β у облученных животных был выше чем в контроле на 22%, а содержание ИЛ-6 было снижено на 18%. После воздействия ИИ корреляции между уровнями цитокинов, установленные у контрольных животных, отсутствовали, но было выявлено, что содержание ИЛ-8 коррелировало с ИЛ-1 β ($r = 0.67$).

Анализ крови мышей, взятой на 3 сут. после облучения, показал снижение концентрации ФНО α и ИЛ-8, относительно результатов, полученных на 1 сут. после воздействия, и нивелирование различий в значениях данных показателей по сравнению с контрольными животными. Содержание ИЛ-1 β и ИЛ-6 к 3 сут. наблюдения возросло относительно величин, полученных на 1 сут. наблюдения, и было выше физиологических значений «нормы» в 3 и 2.6 раза соответственно. Не смотря на разнонаправленные сдвиги в профиле цитокинов, уровень ИЛ-8 положительно коррелировал с ИЛ-1 β ($r = 0.61$), что соответствует результатам исследований на 1 сут. после воздействия, и более

того, выявлена корреляция между уровнем ИЛ-8 и ИЛ-6 (значение коэффициента корреляции составляло -0.82). Коэффициент корреляции между значениями ИЛ-1 β и ИЛ-6 был равен -0.55 . На 9 сут. послелучевого периода отмечали повышение содержания ФНО α , ИЛ-8 и ИЛ-6, тогда как уровень ИЛ-1 β значительно снижался и был существенно ниже, чем у мышей контрольной группы.

В результате корреляционного анализа установлено, что у животных подопытной группы сохраняется выявленная на 3 сут. наблюдения отрицательная корреляция между содержанием в крови ИЛ-8 и ИЛ-6 ($r = -0.88$), и дополняется отрицательной корреляцией между концентрациями ИЛ-6 и ФНО α ($r = -0.73$). Значение коэффициента корреляции между концентрациями ИЛ-8 и ФНО α в крови облученных животных составило 0.41 .

Таким образом, облучение в дозе 6.5 Гр приводит к увеличению в периферической крови мышей уровня провоспалительных цитокинов (ФНО α и ИЛ-8 на 1 сут., а ИЛ-1 β и ИЛ-6 – к 3 сут. постлучевого периода) и изменению соотношения между их содержанием. Полученные данные свидетельствуют о перестройке в функционировании цитокиновой сети при воздействии ИИ, фазном характере изменения их содержания, наличии механизмов как однонаправленного, так и реципрокного взаимодействия. Сведения о динамике изменения профиля цитокинов при развитии компенсаторных процессов после облучения могут способствовать оптимизации стратегии применения лекарственных препаратов для терапии неблагоприятных эффектов воздействия ИИ на организм.

DOI:10.5281/zenodo.17058964

НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА BIOACCUMULATION OF ^{137}CS IN THE VEGETATION COVER OF THE NORTHERN TAIGA ECOSYSTEMS

М.Б. Попова, И.Ю. Мясников

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,
г. Москва, Россия; marbpop@gmail.com; myasnikov751@gmail.com

Ключевые слова: цезий-137, коэффициент накопления, коэффициент перехода, радиоэкология

Северные таежные экосистемы Фенноскандии подвергались радиоактивному загрязнению вследствие глобальных выпадений от ядерных испытаний 1960-х годов и аварии на Чернобыльской АЭС. Однако поведение ^{137}Cs в условиях фонового загрязнения северной тайги остается малоизученным. Исследование проведено в 2014 г. на 12 мониторинговых площадках в радиально-концентрической системе вокруг Кольской АЭС: 1

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

